

Comparação entre métodos de determinação da umidade para madeira do angico (*Anadenanthera spp.*) comercializada no município de Parauapebas-Pará

Jonathan Benathar de Oliveira ⁽¹⁾, Hellen da Silva Lopes ⁽²⁾, Isamara de Sousa Conceição ⁽³⁾
Bruna Virgílio Almeida ⁽⁴⁾, Paulo Pereira dos Santos ⁽⁵⁾, Selma Lopes Goulart ⁽⁶⁾.

¹Aluno de Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas, Pará, e-mail: jonathanbenathar@gmail.com; ²Aluno de Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas, Pará; ³Aluno de Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas, Pará; ⁴Aluno de Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas, Pará; ⁵Aluno de Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas, Pará; ⁶ Professora Dr.^a, Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas, Pará.

A madeira em função das suas diferentes propriedades físicas e mecânicas é intensamente utilizada em diversas aplicações. A umidade da madeira está relacionada diretamente as suas demais características, tornando-se desejável a determinação da umidade das espécies com potencial madeireiro para melhor aproveitamento e trabalhabilidade desse material. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a precisão do método do medidor elétrico para determinação da umidade na madeira do angico (*Anadenanthera spp.*) comparando os resultados obtidos com os apresentados pelo método gravimétrico. As amostras utilizadas para realização deste estudo foram coletadas em estabelecimentos do polo moveleiro do município de Parauapebas, situado no sudeste do Pará. A propriedade física avaliada foi a umidade. Para aferição dessa propriedade foi utilizado o medidor elétrico de resistência e método gravimétrico em conformidade com NBR 7190/1997. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância, sendo realizado o teste *Tukey* a 5% de probabilidade para comparação das médias através do programa SISVAR. A média dos resultados das amostras analisadas apontaram que a madeira do angico apresentou umidade de 14,25 e 14,62 para o método de medidor elétrico e gravimétrico, respectivamente. A madeira do angico é comercializada principalmente na indústria moveleira e construção civil, tornando-se fundamental a determinação adequada da umidade para melhor aplicabilidade e conseqüentemente para, orientar a indústria desse setor. Os resultados demonstram que valores obtidos para umidade não apresentaram diferenças estatísticas significativas, indicando que a utilização de medidores elétricos de resistência para a determinação da madeira do angico (*Anadenanthera spp.*) torna-se uma alternativa viável.

Palavras-chave: análise; elétrico; gravimétrico; medidor; precisão.